

ЁШЛАРНИ ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИ АСОСИДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Р.К.Чориев¹, З.Исмаилова²

¹Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти – миллий тадқиқот университети Ёшлар масалалари ва маънавий маърифий ишлар бўйича проректор, п.ф.д., профессор.

²Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти – миллий тадқиқот университети хотин-қизлар маслаҳат кенгаши раиси, п.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987495>

Аннотация. Мақолада ахлоқий тарбия, олий таълимда талабаларни тарбиялаш метод ва шакллари ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар, таълим-тарбия соҳасида тарихда таълимий-ахлоқий йўналишда ёзилган кўплаб асарлар таҳлили, уларнинг мазмун моҳиятини талабаларга сингдириши, шу билан бирга талабаларнинг Ватанга муҳаббат туйғуларини тарбиялаш; меҳнатни қадрлашга ўргатиши; тенгдошларига бўлган маданий муносабатларни ривожлантириши; шахс сифатидаги нуқтаи назарини қарор топтириши йўналишлари белгилаб берилган.

Калим сўзлар: таълим, тарбия, ахлоқ, одоб, таълимий-ахлоқий йўналиш, метод, шакл, тадқиқотлар, оила, олий таълим муассасаси, маданий муносабатлар, тарих зарчашмалари.

Аннотация. Статья включает исследование нравственного воспитания, методов и форм воспитания студентов в высшей школе, анализ многих работ в области воспитания в области образования и этики, их содержания, а также воспитания у студентов любви к Родине; обучение ценить труд; развитие культурных отношений со сверстниками; определены направления принятия решений с точки зрения человека.

Ключевые слова: образование, воспитание, этика, этикет, учебно-этическое направление, метод, форма, исследование, семья, вуз, культурные отношения, история.

Abstract. The article includes research on moral education, methods and forms of educating students in higher education, analysis of many works in the field of education in the field of education and ethics, their content, as well as cultivating students' love for the motherland; teaching to appreciate work; developing cultural relationships with peers; the directions of decision-making from the point of view of the person are defined.

Keywords: education, upbringing, ethics, etiquette, educational-ethical direction, method, form, research, family, higher education institution, cultural relations, history.

Кириш. Жаҳон таълим тизимида ёшларнинг маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантириш методикалари, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш механизмлари, талабаларнинг ахлоқий сифатларини ривожлантиришнинг амалий педагогик тизими, ўқитиш моделлари технологик тараққиёт ғоялари билан уйғунлаштирилган интерфаол дастурлар таълим жараёнига татбиқ этилган. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “XXI асрнинг Олий таълими” Бутунжаҳон декларацияси, ЮНЕСКОнинг “Олий таълимни ислоҳ қилиш ва ривожлантириш” дастурий ҳужжатларида дунё микёсида олий таълим

муассасаларида таълим сифатини оширишга, модулли таълимни ташкил этишга, ўқитишнинг замонавий усуллари жорий этиш орқали талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш методикасини янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилган.

Жаҳон олий таълим тизимида ёшларни касбий ижтимоийлаштириш, маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантириш, ижтимоий фаоллиги ва ташаббускорлигини тарбиялаш методикасини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. АҚШ, Россия, Германия, Франция, Хитой, Корея каби ривожланган мамлакатларда талабаларни тафаккурини ўстириш, қобилиятларини эрта намоён этиш, маънавий-ахлоқий тарбиялаш механизмлари самарадорлигини ошириш методикасини такомиллаштиришда модулли ўқитиш, blended learning (аралаш ўқитиш), маҳорат дарслари, вебинарлар, эвристик Республикамизда кўпгина олимлар томонидан маънавий-ахлоқий тарбия жараёнининг турли жиҳатлари ўрганилган ҳамда ушбу тадқиқотлар натижаларини таълим-тарбия жараёнида қўллаш имкониятлари тавсия этилган. Бу тадқиқотларнинг баъзилари кенг қамровли бўлган маънавий-ахлоқий тарбия жараёнининг маълум бир қиррасини таҳлил этишга қаратилган бўлса, бошқалари таълим-тарбия жараёнида маънавий-ахлоқий тарбиянинг мазмунини бойитишга ва турли ўқув курсларида янги усуллари қўллашга йўналтирилган, таълим муассасаларида тарбиявий ишлар тизимини такомиллаштириш масалалари тадқиқ этилган.

Илмий таҳлил. Маънавий-ахлоқий тарбия жараёнини ривожлантириш борасида миллий кадрлардан фойдаланиш йўллари ва миллий тарбия асослари, маънавий-ахлоқий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари, олий таълим тизимида маънавий-ахлоқий тарбияни шакллантириш ҳамда бўлажак мутахассисларнинг маънавий-касбий тайёргарлиги муаммоси, айниқса таълим муассасаларида тарбиявий ишлар тизимини самарали ташкил этиш ва “Тарбиявий ишлар методикаси” фанидан ўқитиш тизимини такомиллаштириш масалалари бўйича В.Каримова [9], Н.Дж.Махмудова [8], О.Мусурмонова [10], Ш.Ш.Олимов [11], М.Қуронов [12], Н.Х.Орипова [10], З.Қ.Исмоилова [9], Н.А. Муслимов [7], Н.М.Очилова [13], Ю.П.Азаров [7], З.Э.Азимова [8] ларнинг илмий ишларида олий таълим тизимида маънавий-ахлоқий тарбияни шакллантириш ҳамда бўлажак мутахассисларнинг маънавий-касбий тайёргарлиги муаммоси таҳлил қилинган¹.

Бинобарин, профессор О.Мусурмонова томонидан ишлаб чиқилган ҳукм-хулосалар илмий жиҳатдан асосланган бўлсада, уларни амалга ошириш методларига оид тавсияларида изчилликка эътибор қаратиш лозим. Талаба-ёшлар маънавий маданиятини шакллантиришга доир шакл ва методлар (конференция дарслари; семинар дарс; мунозара дарси; амалий дарс; ўйин дарси; саёҳат дарслари; ролли дарслар; тарбиявий тадбирлар; экскурсия; давра суҳбатлари; кичик гуруҳларда ишлаш; маънавий маданиятни шакллантириш методлари: муаммоли-мунозарали вазият; қиёсий-изоҳли таҳлил; бадий-маърифий асарлар устида ишлаш; ижодий иш; тушунчали таҳлил; мантиқий таҳлил;

¹ Исмоилова З.Қ. Маънавий-ахлоқий тарбиянинг назарий ва экспериментал-методик асослари (Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар). – Пед.фан.док. ...дис. автореф. – Т.: ЎзПФТИ, 2006. – 46 б.

Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари: Педагогика фанлари доктори. ...дисс. – Т., 1993. – 364 б

Қуронов М. Миллий тарбия. – Т.: Маънавият, 2007. – 240 б.

Олимов Ш.Ш. Касб-хунар коллежлари ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш назарияси ва амалиёти. – Пед.фан.док. дис. – Бухоро: 2012. – 286 б.

тимсоллар таҳлили; маънавий-ахлоқий кадриятларни шарҳлаб ўрганиш; мустақил иш ва х.к.) [10] тизими маънавий-ахлоқий тарбия методикаси тараққиётида муҳим ўрин тутади.

Шуниси эътиборлики, маънавий-ахлоқий тарбия йўналишларини таълим босқичлари бўйича таснифлаш мустақиллик давридаги педагогик тадқиқотларнинг етакчи хусусиятидир. Жумладан, Ш.Ш.Олимов томонидан касб-хунар коллежлари ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг мазмуни, шакл ва методларини назарий жиҳатдан такомиллаштириш ва амалиётга жорий этишга оид методик тавсиялар ишлаб чиқилган янги тадқиқотда [11] муаллифнинг касб-хунар коллежлари ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялашда имконияти юқори бўлган фанларга эътибор қаратиш, ҳар бир фан мазмуни ва малака талаблари асосида тарбия усулларини танлаш, дарс машғулотида ноанъанавий таълим технологияларидан фойдаланиш, дарсдан ташқари ишлар жараёнида тарбиявий тадбирлар ташкил этиш юзасидан билдирилган фикр-мулоҳазалари илмий-методик жиҳатдан илм-фаннинг сўнгги ютуқлари асосида ёритилганлиги билан ажралиб туради.

3.Исмаилованинг маънавий-маърифий ишларда талаба-ёшлар шахсини ахлоқий тарбиялаш масаласига доир илмий ишида [9] Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, комил инсон, ижтимоий ҳамкорлик, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби асосий ғоялар талаба шахсини ахлоқий шакллантириш мезони сифатида белгиланган. Миллий ва умуминсоний кадриятларнинг асосий хусусиятлари бўлган оила, маҳалла, эл-юрт тушунчалари муқаддаслиги, ота-она, маҳалла-кўй, умуман, жамиятга юксак ҳурмат-эътибор, миллатнинг ўлмас руҳи бўлган она тилига муҳаббат, сабр-бардошлилик, меҳнатсеварлик, ҳалоллик кабилар талаба-ёшлар шахсини ахлоқий шакллантиришнинг асосий омиллари эканлиги эътироф этилган. Маънавий-маърифий ишлар жараёнида талаба-ёшлар шахсини ахлоқий шакллантириш модели ишлаб чиқилганлигини мазкур диссертациянинг муҳим жиҳатларидан бири дейиш мумкин.

Ёш авлод тарбияси, аввало, педагогнинг касбий маҳоратига боғлиқ. Шу ўринда юрт келажаги ва истиқболи кўп жиҳатдан ўқитувчига, унинг савиясига, тайёргарлигига, фидойилигига, ўқитиш ва тарбиялаш ишига бўлган муносабатига боғлиқлигини қайд этиш мумкин. Ўқитувчи касбий ахлоқ ва одоб нормаларини мукамал эгаллаганига, ўз касбининг фидойиси бўла олади. Бугунги кунда ана шундай фидойилик ҳар қачонгидан ҳам муҳим эканлиги ушбу соҳада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларининг долзарблигини янада оширади.

Талабаларда педагог одоби фазилатларини шакллантириш алоҳида объект сифатида ўрганилган Н.М.Очилованинг диссертацион ишида муаммонинг назарий асослари ва хусусиятлари таҳлил қилинган ҳамда бу борада қўлланилган самарали ёндашувлар тақдим этилган. Тадқиқотда педагог одоби фазилатларини шакллантириш модели ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, ишда талабаларнинг ахлоқий тарбияланганлиги жорий ҳолати, педагогик фаолият учун зарур ахлоқий фазилатларнинг намоён бўлиши масалалари ўрганилган бўлиб, “Ўқитувчи одоби” номли махсус курс ташкил этиб, унда “Жамиятнинг ўқитувчи шахсига муносабати”, “Ўқитувчи шахсининг жамиятга муносабати”, “Ватанга муносабат”, “Ўз-ўзига муносабат”, “Меҳнатга муносабат”, “Инсонларга муносабат” мавзулари доирасида педагог одоби хусусиятлари, муносабатларда касб одоби фазилатларининг акс этиши ва унинг ўзига хослиги мавзусида маърузалар ташкил этиш ғояси илгари сурилган.

Бу борада З.Қ.Исмоилованинг “Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар” асосида маънавий-ахлоқий тарбиянинг назарий экспериментал методик асосларига доир илмий тадқиқот иши алоҳида ўрин тутди. Муаллиф томонидан баркамол шахсни тарбиялаш методларининг хусусий ахлоқни тарбиялаш методлари; жамоатчилик орқали хулқ-атвори шакллантириш методлари; ижтимоий онг ва ахлоқни шакллантириш методлари; ўз-ўзини бошқариш ва тарбиялаш методлари; рағбатлантириш методларига бўлиниши тарбия методикасининг туб моҳиятини ташкил этиш орқали талабаларнинг маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантириш мақсадга мувофиқ эканлигини алоҳида қайд қилиш мумкин. [9; 31-б.].

Ўзаро фикр алмашиш. Таҳлиллар асосида талабаларини ижтимоий фаоллиги ва ташаббускорлиги асосида маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантиришда маънавий-ахлоқий билимлар, маънавий-ахлоқий кадриятлар, маънавий-ахлоқий фазилятлар, маънавий фаолият каби компонентларни ўз ичига олиши аниқланди (1-расмга қаранг).²

1-расм. Маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантириш компонентлари

Маънавий-ахлоқий тарбиянинг таркиби сифатида маънавий-ахлоқий билимларнинг шаклланиши натижасида талабаларда бахт, виждон, бурч, адолат, ор-номус, муҳаббат, эзгулик, шон-шараф, эътиқод, садоқат каби бир қанча ахлоқий категориялар шаклланади.

² Karabaevna, I. Z., Riskulova, K., Ubaydullaevich, A. M., Turaevna, I. Y., & Ravshanovna, P. N. (2020). The role of electronic pedagogical tools in higher education. *Journal of Critical Reviews. Innovare Academics Scienc* 9. Исмоилова З.Қ. Маънавий-ахлоқий тарбиянинг назарий ва экспериментал-методик асослари (Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар). – Пед.фан.док. ...дис. автореф. – Т.: ЎзПФТИ, 2006. – 46 б.es Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.80>
Karabaevna, Z., & Raximovich, B. (2019). The use of innovation technologies in the formation of students' professional competences. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 6898–6902. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A2996.109119>

Маънавий-ахлоқий билимларни ўзлаштирган талабада ташаббускорлик, ижтимоий фаоллик, ватанпарварлик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, камтарлик, фидойилик каби фазилатлар қарор топа бошлайди. Ушбу фазилатларга эга талаба ахлоқий меъёрлар талабларини онгли бажаради, миллий ва умуминсоний қадриятлар саналмиш маънавий мерос, урф-одат ва анъаналарга нисбатан ҳурматда бўлади. Аммо маънавий-ахлоқий меъёрлар ҳақида билимга эга бўлиш, уни тушуниш, эзгу фазилатларни таркиб топтириш ҳали талабанинг маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбияланганини аниқлатмайди. Инсонийлик фазилатлари қачонки ҳаётини тажрибаларда акс этиб, шахснинг муносабатларга киришиш фаолиятида ёрқин намоён бўлса, бу унинг тарбияланганлик даражасини белгилайди.

Жамият тараққиёти учун, аввало, маънавий-ахлоқий компетентли, ижтимоий фаол шахсни тарбиялаш, шунингдек, асосий эътиборни ёшларнинг тарбияланганлик даражасини ошириш масаласига қаратиш зарур. Негаки маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбияланган шахсларсиз жамият тараққиётини тасаввур этиб бўлмайди. Ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда, энг аввало, миллатимиз тарихи ва маънавияти илдизларига эътибор қаратиш тақозо қилинади. Туронзаминда азал-азалдан инсон маънавий камолоти, ахлоқий фазилатлар тарбияси аجدодларимиз диққат марказида бўлиб келганлигини ёшларнинг чуқур тасаввур қилишларига эришиш зарур.

Таълим методларидан фойдаланиш. Ўтказилган илмий тадқиқот ишлари таҳлилларига таянган ҳолда педагогика олий таълим муассасалари талабаларида маънавий-ахлоқий сифатларни ривожлантириш босқичларини қуйидаги кўринишда изоҳлаш лозим топилди (2-расмга қаранг).

2-расм. Ёшларда маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантириш босқичлари

Ёшларда маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантириш ўзига хос босқичларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ. Бунда, аввало, маънавий-ахлоқий тарбиянинг мақсад ва вазифаларини тўғри қўя билиш, иш мазмунини аниқлаш, мақсадга эришиш учун тизимли ёндашувни ташкил этиш зарур³.

Маънавий-ахлоқий тарбиянинг мақсади қуйидагича белгиланди: олий таълим муассасаларида изчиллик асосида олиб бориладиган таълим-тарбия натижасида маънавий-ахлоқий сифатларга эга бўлган касбий компетентли мутахассис тайёрлаш.

³ Исмаилова З. ва бошқалар. Педагогика. –Т.Чинор файзи баланд. 2021 й. -334 бет
Ismailova, Z., & Ergashev, B. (2019). New information and communication technologies in education system. In E3S Web of Conferences (Vol.135).EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504077>
Азимова Н.Э. Бўлажак касб таълими ўқитувчисини маънавий-ахлоқий тарбиялаш технологияси (Педагогик йўналишдаги фанларни ўқитиш мисолида). Пед.фан.фал. док. (PhD). ... дис. – Т.: 2012. – 178 б.

Ёшларни маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантиришда қуйидаги вазибалар назарда тутилади:

1) узлуксиз таълим-тарбиянинг ҳар бир бўғинида маънавий-ахлоқий тарбия мақсадига эришиш йўлларини излаб топиш;

2) таълим-тарбия жараёнида турли таъсир воситалари орқали ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш;

3) маънавий-ахлоқий тарбияда шахсга йўналтирилган метод ва воситалар, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш;

4) ёшларнинг маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбияланганлик даражасини аниқлаш мақсадида анкета сўровларини ўтказиб, натижаларини қайд этиб бориш;

5) маънавий-ахлоқий сифатларга эга бўлган, компетентли ижтимоий фаол мутахассис тайёрлашга эришиш.

Ижтимоий-педагогик фаолиятни, ёшларда ташаббускорликни, фаолликни ташкил этиш учун олий таълим муассасаларида “Тарбиявий ишлар методикаси” фанини ўқитиш жараёнида шахсга йўналтирилган таълим-тарбия технологияларини ҳамда ҳамкорлик таълимини амалга ошириш муҳим саналади. Мазкур таълим-тарбия технологиялари орқали талаба шахсини ижтимоийлаштиришга эришиш имконияти яратилади.

Хулоса. Демак, ёшларда айнан ижтимоий муносабатларга киришиш учун лозим бўлган маънавий-ахлоқий категориялар, нормалар, қадриятлар тизими ҳақида билим ҳосил қилиш ҳамда улардан амалий фаолиятда фойдаланиш кўникмалари такомиллаштирилиши муҳим ўрин тутди. Бу ўринда “Тарбиявий ишлар методикаси” фанида ижтимоий онгни шакллантириш методлари (суҳбат, баҳс-мунозара, муаммоли таълим)дан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Таълим муассасаларида талаба-ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиявий сифатларнинг ривожланганлигини баҳолаш намунали, яхши, қониқарли мезонлар орқали аниқлаб борилади, паст кўрсаткич аниқланса, коррекциялаш ишлари амалга оширилади, бунинг учун талаба билан индивидуал-психологик ишлар олиб борилади ҳамда натижага эришиш учун ҳаракат қилинади.

Бу эса ўз навбатида олий таълим муассасалари талаба-ёшларни маънавий-ахлоқий компетентлигини ривожлантиришнинг мантиқий-тузилмавий моделини яратишга имкон беради. Бундай замонавий таълим модели талабаларни касбий фаолиятга тайёрлашда маънавий-ахлоқий компетенциявий ёндашув асосида таълим-тарбия жараёнини амалга ошириш муҳим ҳисобланади. Чунки, талаба-ёшларда зарур компетенцияларни шакллантириш учун, аввало, педагогнинг ўзида компетентлилик ривожланган бўлиши лозим.

“Таянч компетенциялар – инсон ким ва қандай касб эгаси бўлишидан қатъий назар, шахс ҳаётида, касбий фаолиятида, ижтимоий муносабатларда муваффақиятли бўлиши учун эгаллаши лозим бўлган лаёқатлар, қобилиятлар ва ҳаётий кўникма ва малакалар мажмуидан иборат. Бунда ҳар бир шахс коммуникатив бўлиши, ахборот билан ишлай олиши, шахс сифатида ўзини-ўзи ривожлантириши, ижтимоий фаол фуқаро бўлиши, умуммаданий хислатларга эга ва фан-техника янгиликларидан хабардор бўлиши назарда тутилади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз (1-жилд). – Т.: Ўзбекистон. НМИУ, 2017. 592 б.
2. Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. - Тошкент.: Ўзбекистон. 2017. - 48 б.
3. Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Тошкент.: Ўзбекистон. НМИУ. 2016. - 56 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халкимиз билан бирга курашимиз. - Тошкент.: Ўзбекистон. 2017. - 488 б.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 14 августдаги ПҚ-3907 қарори.
6. Фарсахонова Д.Р. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш методикаси // Та’лим, fan va innovatsiya. 2019, №1. Б. 77-81.
7. Азаров Ю.П. Тарбиявий ишлар методикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1991. – 67 б.
8. Азимова Н.Э. Бўлажак касб таълими ўқитувчисини маънавий-ахлоқий тарбиялаш технологияси (Педагогик йўналишдаги фанларни ўқитиш мисолида). Пед.фан.фал. док. (PhD). ... дис. – Т.: 2012. – 178 б.
9. Исмоилова З.Қ. Маънавий-ахлоқий тарбиянинг назарий ва экспериментал-методик асослари (Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар). – Пед.фан.док. ...дис. автореф. – Т.: ЎзПФТИ, 2006. – 46 б.
10. Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари: Педагогика фанлари доктори. ...дисс. – Т., 1993. – 364 б.
11. Олимов Ш.Ш. Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш назарияси ва амалиёти. – Пед.фан.док. дис. – Бухоро: 2012. – 286 б.
12. Қуронов М. Миллий тарбия. – Т.: Маънавият, 2007. – 240 б.
13. Karabaevna, I. Z., Riskulova, K., Ubaydullaevich, A. M., Turaevna, I. Y., & Ravshanovna, P. N. (2020). The role of electronic pedagogical tools in higher education. *Journal of Critical Reviews*. Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.80>
14. Ismailova, Z., & Ergashev, B. (2019). New information and communication technologies in education system. In *E3S Web of Conferences* (Vol.135).EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504077>
15. Karabaevna, Z., & Raximovich, B. (2019). The use of innovation technologies in the formation of students’ professional competences. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 6898–6902. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A2996.109119>
16. Karabaevna, Z., Musurmanova, A., & Xamroevich, R. (2019). Improving the competence of future vocational education teachers based on modular-rating education. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 6903–6906. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A2997.109119>
17. Исмоилова З. ва бошқалар. Педагогика. –Т.Чинор файзи баланд. 2021 й. -334 бет